

РОЛЬ ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Ражабова Нилуфар Турабаевна

Ассистент кафедры Педиатрии и ВСД

Ургенчский филиал ТМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456996>

Сообщается, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. В 2019 году от сердечного приступа и инсульта умерло 12,4 миллиона человек. Хотя было выявлено несколько клинических и биохимических факторов риска, роль психологических факторов также приобретает все большее значение в течение последних нескольких десятилетий. Было идентифицировано несколько факторов риска, связанных с ишемической болезнью сердца (ИБС), которые включают причинные факторы риска (гипертония, гиперлипидемия и диабет), условные факторы риска (триглицериды и липопротеины) и предрасполагающие факторы риска (ожирение, физическая активность, пол, семейный анамнез, социально-экономические факторы, инсулинорезистентность и психологические факторы). Данные различных исследований показали сильную связь психологического стресса и ИБС. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой серьезную проблему для здоровья промышленно развитых стран с точки зрения чрезмерной заболеваемости и смертности. Из обзора литературы очевидно, что существует сильная связь между ишемической болезнью сердца и некоторыми психологическими факторами. Психологические переменные, такие как стресс, личность, беспокойство и образ жизни, способствуют наряду с высоким кровяным давлением и ожирением; малоподвижный образ жизни, курение сигарет и высокий уровень холестерина в крови к развитию ИБС. Показав, что у мужчин моложе 65 лет беспокойство о старении, ежедневный стресс и напряжение были связаны с повышенным риском развития ИБС, а у мужчин и женщин старше 65 лет; семейная неудовлетворенность или разногласия были факторами риска ИБС. Диета с высоким содержанием жиров, ожирение и отсутствие физических упражнений увеличивает риск сердечных заболеваний. Употребление табака, будь то курение или жевание табака, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Существует положительная взаимосвязь между сердечными заболеваниями и потреблением жира, ожирением, курением и недостатком физических упражнений. Связь между курением и риском ИБС проста и прямая.

Заключение. Образ жизни - один из основных факторов, которые показали тесную связь с ИБС. Общие цели образа жизни - понимать, предсказывать и контролировать жизнь и себя. Образ жизни влияет на здоровье человека, адаптацию к окружающей среде, психосоматические и психические заболевания

